

Estrategias pedagógicas, curriculares y didácticas del profesorado de las sedes multigrados de básica primaria

Pedagogical, curricular and didactic strategies of the teachers of the multigrade primary basic site

Iván Darío Oviedo Ricardo

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación, Doctorado en Educación con Énfasis en Didáctica

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8357-1158>

Correo electrónico: ivanoviedoricardo67@gmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8282

RESUMEN

El presente documento es un aporte teórico y estructurado que describe una serie de estrategias didácticas usadas por el profesorado para fortalecer el trabajo curricular en las sedes multigrado de básica primaria del departamento de Córdoba y así mismo cumplir con las exigencias teóricas, prácticas emanadas del ministerio de educación, además describe y clasifica el tipo de sedes multigrado y como esta variedad o tipología de la misma hace que sea un reto para la planeación y estructuración del currículo actual en muchas de estas sedes rurales del país.

En la actualidad la educación rural está buscando alcanzar niveles de calidad alto y competir con la educación de las sedes urbanas, aun cuando tiene muchos factores en contra como las zonas de conflictos, difícil acceso, olvido del estado, diversidad de la población en relación a tipo de población, dotación y estructura de las sedes educativas, formación y permanencia del profesorado en dicha zona de influencia entre otros mil restos más.

Para entender la educación en este contexto es necesario identificar que se entiende por sede multigrado es decir sede educativa que atiende varios grupos al tiempo en solo salón por un docente, estos a su vez tienen varias ramificaciones en las cuales se pueden mencionar. bidocente es decir donde hay dos docentes y cada uno de ellos atiende 3 o 2 grados, monodocente, un educador

para prestar el servicio educativo a estudiantes de todos los grados desde educación inicial hasta grado 5°, tridocente, tres educadores que se distribuyen los 6 grados de dos grupos por docente las estrategias de estos educadores es posible que sean abordadas a través de distintos visones de los docentes en entornos multigrado.

Palabras clave: Didáctica, multigrado, curricular, rural estrategias.

ABSTRACT

This document is a theoretical and structured contribution that describes a series of didactic strategies used by teachers to strengthen the curricular work in the multigrade primary schools of the department of Córdoba and also comply with the theoretical and practical demands emanating from the Ministry of Education also describes and classifies the type of multigrade campuses and how this variety or typology makes it a challenge for the planning and structuring of the current curriculum in many of these rural campuses in the country.

Currently, rural education is seeking to achieve high quality levels and compete with education in urban centers, even though it has many factors against it such as conflict zones, difficult access, neglect of the state, diversity of the population in relation to type of population, provision and structure of educational centers, training and permanence of teachers in said area of influence among a thousand other remains.

To understand education in this context, it is necessary to identify what is meant by a multigrade facility, that is, an educational facility that serves several groups at the same time in a single classroom by one teacher. These in turn have several branches in which they can be mentioned. two-teacher, that is, where there are two teachers and each of them serves 3 or 2 grades, single-teacher, one educator to provide educational service to students of all grades from initial education to 5th grade, three-teacher, three educators who distribute the 6 grades of two groups per teacher, the strategies of these educators may be addressed through different views of teachers in multigrade environments.

Keywords: Didactics, multigrade, curricular, rural strategies.

INTRODUCCIÓN

Le educación es el acto más atractivo para salir de la ignorancia y empezar a transitar por el valle del conocimiento y así lograr entrar al mundo de las letras, los números, el arte, el deporte y las ciencias. La Ley 115 de 1994- Ley General de Educación. Describe la Educación como una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Dicho de otra manera, es el contexto en determina la estructura y puesta en marcha de la forma en la se va a desarrollar o prestar el servicio, para que esto sea armónico es indispensable que se tengan claras las formas y las realidades de la ubicación de cada sede educativa.

Interiorizado el concepto de educación se hace necesario hacer la conversión del término a educación rural, lo que traduce una educación basada en realidades con la naturaleza como testigo y al mismo tiempo como elemento en contra por alejada la realidad del mundo rural a la construcción constante de un panorama mejor.

Las escuelas rurales suelen ser un mundo poco explorado, cada sede rural es una realidad distinta, pero algo que la mayoría tienen en común por no decir que todas es la multigradación, este formato de educación es implementado debido a la baja población de estudiantes matriculados por sede educativa lo que hace que el servicio sea prestado de la siguiente forma la sede educativa atiende varios grupos al tiempo en solo salón por un docente, estos a su vez tienen varias ramificaciones en las cuales se pueden mencionar. bidocente es decir donde hay dos docentes y cada uno de ellos atiende 3 o 2 grados, monodocente, un educador para prestar el servicio educativo a estudiantes de todos los grados desde educación inicial hasta grado 5°, tridocente, tres educadores que se distribuyen los 6 grados de dos grupos por docente las estrategias de estos educadores es posible que sean abordadas a través de distintos visones de los docentes en entornos multigrado.

Esta organización educativa es muy peculiar y algo compleja por el nivel de exigencia que tiene al atender a más de un grado a la vez, el desgaste y la frustración de algunos docentes cuando se enfrentan a este tipo de situaciones es evidente, muchas de estas sedes educativa hacen parte de los modelos educativos flexibles, denominados así por el Ministerio de educación nacional.

La prestación del servicio educativo para estas sedes educativas debe ser reflexivo, motivador, llamativo, pero sobre todo significativo tanto para el docente como para los estudiantes, pero por múltiples razones algunas veces se convierte en proceso titánico, dado que es muy poco la

variedad de recursos o estrategias que el profesorado tiene al alcance de su mano para hacer de este proceso un fomento constante del saber, saber hacer y saber ser.

Los limitantes inician muchas veces por el difícil acceso a las comunidades educativas, las malas condiciones de las estructuras de la planta física en el caso que la tenga, la legalidad de la sede educativa, la zona de conflicto donde está ubicada la sede, la planeación del docente, las estrategias usadas, la falta de recursos, las condiciones de alimentación de los estudiantes, el nivel educativo de los padres, la extra edad de los educandos y la repitencia sistemática de los mismos entre miles de factores más. Para Bustos Jiménez, A. (2014). Quien afirma que “La principal cuestión estribaría en que en las aulas multigrado también es complicado realizar compartimentos estancos por grados en los que utilizar materiales graduados de forma simultánea, más cuando el número de grados en el mismo grupo de alumnado es elevado”. Es decir que pensar en tener material disponible para un grupo de educandos para cada asignatura es todo un rato y gran dificultad para el día a día de las escuelas rurales de denominación multigrado.

Teniendo presente las anteriores afirmaciones es posible entonces preguntar ¿Cómo están desarrollando el currículo en esta sede educativa? ¿Están trabajando con las mismas estrategias y planeación que las aulas graduales? ¿los docentes se sienten cómodos trabajando así sin orientación? Entre tantos más que pueden surgir de esta experiencia educativa es por ellos la necesidad de comprender las estrategias y conocer la formación del profesorado de las sedes multigrados de básica primaria y de esta forma entender las teorías y prácticas relacionadas con las estrategias didácticas en contextos multigrado para así conocer los discursos de los docentes para al final poder proponer estrategias didácticas y de formación para el profesorado de las aulas multigrado.

CONTEXTO EDUCATIVO SEDES MULTIGRADO DE BÁSICA PRIMARIA.

La ruralidad es un contexto verdaderamente sorprendente por lo diferente que puede ser su vegetación o aprovechamiento del suelo, su estructura, ubicación y composición social la cual determina muchas veces el número de habitantes. Las características particulares de cada lugar donde se encuentra ubicada una sede educativa multigrado puede ser distinta aun cuando se encuentren a 1 kilómetro de distancia. Para entender que es una sede multigrado de básica primaria ubicada en zona rural es necesario decir que multigrado tiene que ver con la capacidad de brindar el servicio educativo a varios grados al tiempo dentro de esta forma de prestación del servicio educativo podemos encontrar sedes con un docente el cual se le puede llamar o denominar monodocente es decir un docente que

atiende 6 grados al tiempo, por otro lado están los docentes que solo atienden 3 grados es decir hay dos docentes por sede llamados bidocentes otra realidad de los multigrado son los tridocentes es decir 3 docente en la sede para atender 2 grado cada uno.

Dentro de las sedes multigrado se ve claramente una diversidad de situaciones o de ramificaciones cada una de ellas con una cantidad de particularidades, retos, fortalezas y debilidades, en estos contextos también se pueden encontrar estuantes con extra edad, diversidad étnica, es decir es una población muy diversa y distinta, con muchos colores y matices.

Dentro de las particularidades están los horarios de clases, forma de trabajo, estrategias, recursos y distribución del espacio del aula. Dicho de otra forma, dependiendo de todas estas particularidades se establece el contexto y se diseñan las actividades de aprendizajes pertinentes para realizar la praxis del aula multigrado. “el panorama se compone de viejos escaparates que contienen materiales propios de la dinámica de enseñanza, como son los libros (enteros, fragmentados, nuevos o de vieja data), las tradicionales láminas de medio pliego alusivas a los sistemas del cuerpo humano, geografía o a los ciclos de la naturaleza; algo de dotación recibida de las entidades estatales o por la gestión propia del docente; sillas y mesas para los estudiantes, ubicadas bien sea en filas o agrupadas por grados o ciclos”(López, 2019, p.93). el panorama puede ser diverso dependiendo la ubicación geográfica de las sedes, la gestión de las directivas y de la misma entidad territorial.

Los estudiantes muchas veces son familiares, primos, hermanos entro otros, suelen llegar en grupo, en época de invierno asistir con poca frecuencia dado el estado del camino, el medio de transporte puede ser animal, acuático, moto entre otros dependiendo del terreno, el nivel económico de la fa millas , la sede suele ser en un lugar céntrico del caserío , corregimiento o vereda, muchas de estas sedes están construidas en terrenos donados por externos es decir que quizás no estén legalizados sus predios por tal razón es poca o nula la inversión estatal lo que hace que las condiciones del aula sean malas o buenas en mejor de los casos. La densidad de la población suele ser poca por ende el número bajo de estudiantes por grado, y la única oportunidad que tiene para que se le garantice el derecho a la educación es mediante esta forma de educación por grupo distribuidos en varios grados dentro del mismo salón.

El que sea un salón para varios grados requiere de una adaptación motivación y liderazgo del docente para indicar la forma y usar la formas más dinámicas y cooperativa posible de realizar las actividades, el aprendizaje debe ser guiado y orientado desde el aprendizaje activo y constructivo propiciando así un ambiente de contribución hacia todas las direcciones. Esto a su vez permite que el aula se convierta en un espacio de intercambio de saberes entre todos los seres que convergen en

esta aula que muchas veces no tiene paredes ni techo, solo palma vigas, tablas o cercas rústicas en el mejor de los casos tiene paredes, cercas, techo y encerramiento. Generalmente la distribución de los estudiantes se hacen por grados o grupos de ellos para facilitar la explicación o aplicabilidad de la estrategia de enseñanza aprendizaje del docente.

El mobiliario de estas sedes puede ser desde una mesa en forma de rectángulo y bancos de madera hasta mesas en formas hexagonales de colores con capacidad de convertirse en círculo u otras figuras para el trabajo en equipo y por grado.

El contexto multigrado muchas veces permite el acercamiento con los padres y cuidadores de familias llegando a conocer de buena fuente los problemas de la comunidad y la historia de su fundación o desde cuando está en funcionamiento además de que la escuela se convierte en el centro de actividades públicas, religiosas, educativa, de reflexión, de paz, de salud y social para todos y cada uno de los miembros del territorio donde se encuentre la zona de influencia de dicha sede educativa, el docente es el facilitar, mediador, la representación del estado y el mediador de muchas de las situaciones y problemáticas que se suscitan en el día a día de los moradores del lugar.

Es entonces el contexto de la sede un factor clave para comprender el proceso de aprendizaje y de enseñanza de este tipo o modalidad para la prestación del servicio educativo en muchas de las zonas rurales de Colombia y países de Latinoamérica.

La educación en el continente americano y en especial centro y sur tiene una gran diversidad de procesos educativos específicamente en las zonas rurales, sus diversidad étnica, cultural y natural hace muchas veces que estos territorios sean lejanos y poco mirados por las entidades territoriales siendo la escuela muchas veces la única presencia del estado en estos contextos, Colombia al igual que muchos países de la región tiene una gran cantidad de ciudadanos que viven en el campo y del campo, es entonces el estado mediante la garantía de ofrecer y velar por los derechos humanos y de la niñez quien de alguna forma debe garantizar la educación de los hijos del campo y así mismo buscar alternativas de educación que cubra gran parte de la población y respetando los elementos claves de la zona en la que está ubicada la población rural.

Para que las entidades territoriales y gubernamentales de las distintas poblaciones puedan prestar y garantizar el servicio a la educación en estas comunidades les ha toca con el paso de la historia hacer alianzas con organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones privadas y con el nombramiento de docentes estatales, sin embargo la estabilidad educativa en estas zonas muchas veces es inexistente, el cambio de operar, de docentes, la baja matrícula, la inestabilidad de sus

miembros para mantenerse en territorio y muchas veces conflictos de determinados lugares hacen que algunos estudiante deserten y se concentren en sobrevivir y conseguir el sustento diario, en algunas ocasiones esperan que lleguen nuevo personal docente para continuar con la educación pero esta vez ya cuentan con otra edad pero estando en mismo nivel , entonces es en momento donde las aula multigrado para la población rural cobra sentido, En Colombia se han buscado políticas públicas y estrategias para garantizar la permanencia de docentes y estudiantes en la vida académica, unas de las tantas es realizar un concurso docente en zonas rurales para así estabilidad del personal docente , considerando importante para su desempeño el arraigo por la tierra y las costumbres de los lugares en donde se van a desempeñar como educadores, es importante destacar también la inclusión por parte de algunas universidades la práctica rural , la catedra rural , lo modelos flexibles entre elementos clave para la formación de los docentes que van a los contextos rurales , aún falta muchas cosas por realizar y visibilizar para logran equidad, paz y educación en los contextos de las sedes multigrados.

CURRÍCULO DE LAS ESCUELAS MULTIGRADOS.

Existen muchas definiciones de currículo como autores que hablen de él, sin embargo, es necesario comprender que “No se trata de un concepto abstracto que tenga alguna existencia aparte y de antecedente a la experiencia humana. Es en cambio, una forma organizar un conjunto de prácticas educativas humanas” (Grundy, 1987, p. 19)

Entendido el currículo de esta forma es necesario que la práctica sea una escena viva encarnada y protagonizada por docentes que poseen la capacidad de planificar, organizar y fomentar el currículo según su realidad, referentes teóricos emanados por la autoridad competente , el currículo de las sedes multigrado no debe ser una segregación o una extensión de las sedes graduales , ni menos un currículo oculto , todo lo contrario debe ser dialógico , pensado desde el contexto , pero que responda a los referentes de calidad con los que se mide la educación en general.

Los currículos de las sedes multigrados según sus múltiples características, muchas veces son el resumen de los currículos tradicionales, dado que muchas veces en estos se buscan minimizar, suprimir o resumir algunas temáticas o aprendizajes dado el tiempo o simplemente la complejidad, lo que deja en desventaja a la comunidad académica al momento de competir con otros en mismo rango o nivel educativo. “Una forma interesante de detectar el interés técnico consiste en descubrir las metáforas o analogías mediante las que se describen como actividades humanas. Hablar de construir o diseñar el curriculum es hablar de metáforas, utilizando el concepto de una metáfora técnica. Hablar

sobre el diseño técnico curricular suele indicar un interés” (Grundy, 1987, p. 49). Los currículos de las sedes multigrados y de la educación tradicional deben ser atractivos, dinámicos, armónicos, flexibles, diversos, incluyentes, aplicables en cualquier espacio, nivel o aula, inspirados en el DUA, pero aterrizados a los referentes mínimos de calidad que a fin de cuentas son la ruta de navegación en ese mar de conocimientos y procesos formativos donde el docente se inspira y plasma en documentos aprendizajes, competencias, estándares, desempeños, estrategias, metodologías entre miles de elementos más claves y relevantes para la construcción de un currículo pertinente y acorde a la realidad de la educación actual.

LAS SEDES MULTIGRADOS VS LOS MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES.

Existen a nivel nacional e internacional recomendaciones de cómo desarrollar el currículo en las escuelas multigrado donde se hablan de la necesidad de una profundidad en el dominio curricular para poder abordar la práctica pedagógica, pero se es claro que en los contextos multigrado no solo se habla de una área o asignatura sino de varias y al tiempo para todos, lo que puede tornarse caótico, es entonces donde la planeación y articulación con los modelos educativos existentes en este caso los flexibles o activos, juegan un papel fundamental dado que ellos aportan el componente teórico indispensable y es lo más cercano a la realidad educativa de las sedes multigrados.

Entiéndase como “Modelos Educativos son propuestas pedagógicas, metodologías, logísticas y administrativas, diseñadas especialmente para la atención educativa de la población joven y adulta; con los cuales se hace énfasis en el reconocimiento de los aprendizajes previos, el diálogo y la participación activa, el trabajo individual y grupal, la integración curricular y el aprendizaje en contexto” (MEN, 2018). Los MEF responden a las necesidades de cobertura educativa sin embargo estos no son aplicados en todas las entidades territoriales, lo se traduce que no porque una sede sea multigrada se crea que inmediatamente está puesto en marcha algún modelo educativo flexible (MEF), dentro de la autonomía a escolar algunas sedes multigrado fueron reagrupada a otras sedes para poder ser administradas desde la parte de recursos y de seguimiento de proceso, es en este momento que muchas no se quedaron con el modelo flexible o simplemente por la baja población su contexto educativo fue cambiando en este tipo de educación.

Para las sedes multigrado que están dentro de la categoría modelos flexibles existen una serie de recursos denominadas guías de aprendizaje, las cuales son un recurso suministrado por el

ministerio de educación o la entidad territorial, esta no siempre viene para todas las asignaturas, generalmente solo llegan para las áreas fundamentales como ciencias naturales, matemáticas, sociales y lenguaje.

En la actualidad en Colombia sigue vigente los modelos educativos muchos de ellos replicados en otros países de América, para el caso de primaria está La escuela nueva, con una metodología activa que promueve los rincones aprendizaje, la comunicación entre sus miembros y el protagonismo del trabajo colaborativo dentro de todo sus miembros y la capacidad de adaptación del conocimiento a las distintas realidades rurales.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS USADAS POR EL PROFESORADO DE LAS ESCUELAS MULTIGRADO.

El docente que se hace cargo de un aula multigrado se enfrenta en su día a día a una serie de desafíos que debe saber sortear para fortalecer el trabajo curricular, académico, personal, espiritual y comunitario, todo esto en una medida de balance significativo en proporción a las exigencias de las entidades gubernamentales y las mismas del sistema educativo en general., Para Eggen y Kauchak 2000, como citó en Rodríguez 2004. Las estrategias son uno de los tres componentes de las habilidades esenciales para enseñar, cuya combinación y adaptación en el contexto del aula son decisivas en la promoción del aprendizaje de los alumnos.

Por eso para hacer un trabajo efectivo y acorde a la realidad de un aula multigrado se debe tener presente una serie de estrategias didácticas, las cuales permitirán que la practica pedagógica sea una experiencia que nace desde el centro del estudiante pero que gira entorno a los principios y fines de la educación preescolar y primaria. Por ende, el profesorado planea y ejecuta estrategias y actividades que estén universalizadas y logren fomentar el conocimiento pero que además alcancen la integración de saberes entre estudiantes de diversos grupos.

Dentro de esas estrategias usadas por algunos docentes y según la realidad del aula o la tipificación de docente multigrado, serán entonces estas estrategias usadas con menor o mayor frecuencia.

A continuación, se enlistan algunas de más comunes estrategias que usa el profesorado de las aulas multigrado en su práctica pedagógica para logran aprendizajes esperados en sus estudiantes de todos los grados asignados:

Abordar temáticas comunes por clase para toda el aula, pero haciéndose énfasis en las diferentes competencias o grado de dificultad en cada uno de los grados.

Realizar la secuencia didáctica adaptadas con guías de aprendizajes, donde el estudiante forma autónoma y con ayuda del monitor y el docente logre construir el aprendizaje.

Otra forma es agrupar al estudiantado en grupo de grado y mediar el aprendizaje a través de libros dónde mediante indicación del docente y bajo el lineamiento de un taller el estudiante aborda y busca explicaciones a situaciones problemas.

Clase magistral con ayuda de herramientas teológicas para diferenciar niveles de aprendizajes según el grado, es decir el docente realiza una clase con un tema x para explicar de ahí que debe hacer cada grado.

Diferenciación de horarios y mecanismo de actividades diferenciadas medidas por el tablero o pizarra, es decir el docente con anterioridad divide el tablero en el número de grados asignados o que a tiende en su aula y asigna según el horario las actividades que cada uno debe realizar.

Otra estrategia es estudiantes líderes de procesos, generalmente son estudiantes que ya alcanzaron la mayoría de sus aprendizajes o realizaron sus actividades a tiempo además poseen actitudes de liderazgo las cuales se usan para que sean par de su compañero, no tiene que ser de grado, pero si del aula para guiar y orientar las actividades pendientes de los estudiantes que aún no logran terminar.

Son múltiples las estrategias que puedan usar el profesorado en su realidad multigrado, pero doto depende de la nomenclatura de su sede y de la realidad de sus estudiantes. Lo sí se debe dejar claro es que para que se implanten estas estrategias es necesario un trabajo curricular y planeación previo donde se tengan claro los lineamientos curriculares, política educativa, competencias y aprendizajes de cada uno de los grados, además de nociones de cooperativismo, metodologías activas, flexibilidad curricular, priorización de aprendizaje, procedimientos y transversalidad de las áreas.

El profesorado debe ser conocer y tener claro las competencias de sus estudiantes y con base a su prueba diagnóstica anual elegir cuál de las múltiples estrategias pedagógicas y didácticas utilizara para lograr la calidad educativa, pertinencia, permanencia y formación de los estudiantes de su aula multigrado. No todas las estrategias se acomodan al docente y mucho menos a su población la diversidad de las aulas multigrado muchas veces no permiten consolidarse o quedarse con una , teniendo muchas veces que alternar o hacer algo así como un collage de todas para poder establecer

mecanismos de aprendizaje, razón por la que el trabajo de la planeación docente en estas sedes educativas se duplica o multiplica entonces acá se resalta la necesidad del profesorado de contar con el apoyo de sus pares, para que sus cargas sean más llevaderas en la planeación de clases, actividades, evaluaciones seguimiento de procesos entre otros aspectos característicos de estas aulas multigrado.

RETOS DE LAS SEDES MULTIGRADO PARA LOGRAR CALIDAD EDUCATIVA.

Las sedes multigrado siempre han tenido grandes retos en su funcionalidad y estructura organizacional, muchos aún se mantienen, pero se van sumando muchos más que hacen que sea un gran reto lograr grandes avances a nivel educativo y de calidad, si bien es cierto los referentes de calidad son muchas veces las pruebas externas, las que determinan que tan evidente es el proceso de enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas. Hablar de retos es dar un nombre metafórico a todas esas metas por alcanzar en las sedes multigrado.

La palabra calidad lleva inmersa una gran cantidad de procesos y acciones por hacer, dentro de esos aspectos se puede mencionar o resaltar, la equidad en la prestación del servicio, inclusión y acceso a la educación para todos para romper las barreras, permanencia en el sistema, pertinencia en el currículo, integralidad de los aprendizajes, gratuidad, alimentación, salud mental y física, seguimiento a procesos y articulación de la educación y pueden salir o ser muchos más.

Las sedes multigrado deben posibilitar y cumplir con las mismas exigencias que las sedes que brindan educación gradual de forma tradicional, es claro que no compiten en igualdad de condiciones y cuando se habla de competir no se habla de ganar alguna competencia sino en establecer los procesos que lleven a los estudiantes a alcanzar los aprendizajes de cada grado dentro del nivel establecido. Las sedes multigrados deben tener claro que para poder llegar a los niveles de calidad necesarios es pertinente que tengan presente que la modalidad si bien es distinta a lo tradicional esta debe cumplir o responder de igual manera a los establecido en la normatividad , por eso los retos serán la inclusión dentro del aula multigrado , la aplicación de actividades que fomenten el pensamiento crítico , la innovación y el uso de la tecnología , el manejo de las emociones , la deserción escolar , la repitencia escolar , la evaluación formativa y pertinente , el manejo y activación de rutas antes situaciones de convivencia y académicas , la articulación con otros entes gubernamentales y no gubernamentales, la planeación académica, el apoyo a estudiantes con necesidades educativas desde una perspectiva de equidad e igualdad ineducación, promoción y de la

salud sexual y reproductiva , prevención de abuso sexual entre otros retos más como el reclutamiento de menores de edad de organizaciones al margen de la ley.

Sin duda el camino para las sedes multigrado no es fácil de llevar, pero se debe procurar porque los educados reciban los procesos académicos y formativos de la mejorar manera posible y atendiendo a los establecido en la ley general de educación.

CONCLUSIONES

La educación en contextos rurales en un desafío constante que requiere de una intervención, estatal, científica, académica, tecnológica, económica y social urgente, para que el tejido sea reconstruido y se pueda contar con el acceso a todos y cada uno de los derechos que como ciudadnos de un territorio tiene este grupo poblacional, en la actualidad muchos países están buscando la forma y de voltear su mirada hacia la educación rural buscando por principio brindar una educación llena de elementos para la transformación social.

Las sedes multigrados están realizando un esfuerzo grande casi sin materiales ni edificación por brindar educación pertinente y contextualizada, pero son muchos los desafíos y retos que deben enfrentar en día a día de aquí que la práctica pedagógica formativa en escenarios multigrado rurales, se contemplada por las universidades y las entidades académicas como el escenario para la investigación, análisis y fuente de inspiración para los futuros educadores , otro de los elementos a tener presente es las distintas estrategias que utiliza o usan los docentes según nomenclatura en las sedes multigrados y como estas son necesarias para el desarrollo de habilidades que se ven reflejadas en las estructuras cognitivas de los estudiantes.

Fomentar en personal docente de este contexto educativo el habido investigativo, acompañado de formación y actualización permanente, lo cual permite construir redes de aprendizaje o circuitos educativos entre docentes de la misma tipología, delimitar los espacios de estructuración curricular, establecer una baraja de oportunidades de educación continua de los educadores para la creación de material didáctico, curricular y pedagógico para abordar las distintas áreas del conocimiento.

Las entidades gubernamentales deben establecer mecanismos de cómo se visibilizarían de estas sedes educativas y permitir el intercambio de saberes y estrategias entre ellas además de dotarlas

de material didáctico. Por último pero no menos importante entre muchos más elementos necesarios para tener una educación de calidad y pertinencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LGE. Ley General de Educación. (Ley 115 de 1994)

Bustos Jiménez, A. (2014). La didáctica multigrado y las aulas rurales: perspectivas y datos para su análisis. *Innovación Educativa*, (24). <https://doi.org/10.15304/ie.24.1994>

López Niño, L. (2019). Los retos del aula multigrado y la escuela rural en Colombia. Abordaje desde la formación inicial de docentes. *Revista de la Universidad de La Salle*, (79), 91-109.

Cadavid Rojas, A. (2021). Las guías de aprendizaje : el currículo que se define para la escuela primaria rural desde el modelo Escuela Nueva en Colombia. Universidad Autónoma de Madrid. <https://doi.org/10.15366/tp2021.37.003>

Boix Tomàs R y Bustos Jiménez A, (2014). La enseñanza en las aulas multigrado: Una aproximación a las actividades escolares y los recursos didácticos desde la perspectiva del profesorado. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 7(3), 29-43.
<https://hdl.handle.net/20.500.12799/3317>

Grundy, S (1987) Producto o praxis del curriculum p. 19 Ediciones Motora, S.L

Ministerio de educación colombiano. <https://www.mineduccion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/>

2004. Estrategias de enseñanza docente en escuelas multigrado. En A. GRADE, Educación y procesos pedagógicos y equidad: cuatro informes de investigación. Pp37.
<https://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20120828112921/estrateg.pdf>